

Alopecia Androgenética Feminina em Paciente Idosa: Relato de Caso com Protocolo Regenerativo Integrativo e Modulação de Senescência

Resumo

A alopecia androgenética feminina (AAGF) em pacientes idosas caracteriza-se por maior componente senescente do nicho dérmico-folicular e menor responsividade a abordagens convencionais. Este relato descreve a resposta clínica à aplicação de um protocolo integrativo com enfoque senomórfico e terapias regenerativas locais associadas a suporte sistêmico em paciente idosa com AAGF. A intervenção combinou microagulhamento com fatores de crescimento e exossomos vegetais, formulação tópica com aminoácidos e vitaminas associada à vácuoterapia, além de suplementação oral antioxidante, mitocondrial e moduladora de inflamação crônica de baixo grau. Após 9 sessões, observou-se aumento de densidade, espessamento de fios miniaturizados e melhora da cobertura do couro cabeludo, avaliados por exame clínico e tricoscopia qualitativa. Embora os achados indiquem potencial terapêutico de estratégias senomórficas em perfis de baixa responsividade, trata-se de um relato de caso, sem quantificação digital padronizada e sem grupo controle, justificando estudos posteriores com mensurações objetivas e maior duração de acompanhamento.

Palavras-chave: Alopecia androgenética; Dermatologia regenerativa; Senescência; Exossomos; Fatores de crescimento; Microagulhamento.

Abstract

Background: Female androgenetic alopecia (FAGA) in elderly women is characterized by a senescent dermal–follicular niche and reduced responsiveness to conventional therapies.

Objective: To describe the clinical response of an integrative senomorphic-based regenerative protocol in an elderly patient with FAGA.

Methods: An integrative protocol was implemented combining microneedling with plant-derived exosomes and growth factors, topical amino acids and vitamins with vacuotherapy, and systemic supplementation targeting oxidative stress, mitochondrial dysfunction and chronic low-grade inflammation. Clinical progression was evaluated through standardized photography and qualitative trichoscopy.

Results: After nine sessions, qualitative improvement was observed in hair density, thickening of previously miniaturized strands, and enhanced scalp coverage. No adverse effects were reported.

Conclusion: Senomorphic-centered regenerative strategies may represent a potential therapeutic approach in elderly FAGA with reduced pharmacological responsiveness. Controlled trials with digital densitometry and molecular markers are needed to validate this approach.

Keywords: Androgenetic alopecia; Regenerative dermatology; Senescence; Exosomes; Growth factors; Microneedling.

Introdução

Em mulheres pós-menopausa, a senescência folicular parece ocorrer de forma mais acelerada, com maior comprometimento das células da papila dérmica e do nicho de células-tronco, tornando este grupo menos responsivo às terapias convencionais [1].

A alopecia androgenética feminina (AAGF) caracteriza-se por afinamento progressivo dos fios, redução do volume capilar e maior visibilidade do couro cabeludo, com padrão tricoscópico e clínico predominante de rarefação na região central do vértex, muitas vezes formando um desenho triangular frontal conhecido como “padrão em árvore de Natal”. Em contraste, o padrão masculino ocorre de forma mais localizada, com recessão frontotemporal ou acometimento do vértex, configurando padrão em “M”.

Além de suas manifestações clínicas, a AAGF pode gerar repercussões psicossociais expressivas, uma vez que o cabelo desempenha papel simbólico na construção da identidade feminina. Estudos descrevem impacto emocional significativo em mulheres com perda capilar, incluindo diminuição de autoestima, ansiedade, sintomas depressivos e comprometimento da qualidade de vida.

Do ponto de vista fisiopatológico, a AAGF é uma condição multifatorial caracterizada por miniaturização folicular progressiva [1], inflamação subclínica e alterações adaptativas do nicho folicular associadas ao envelhecimento. Evidências recentes indicam maior acúmulo de células em estado de senescência, aumento de mediadores pro-inflamatórios associados ao SASP, redução de fatores tróficos como IGF-1 e alterações regulatórias que impactam células-tronco do folículo (HFSCs) e células da papila dérmica (DPCs) [1]. Nesse cenário, estratégias capazes de modular vias associadas à senescência, otimizar bioenergética mitocondrial e favorecer um microambiente anágeno têm recebido maior atenção dentro da tricologia regenerativa.

Este relato descreve os achados clínicos e tricoscópicos de um protocolo integrativo com foco senomórfico, combinando abordagens mecânicas, biológicas e suporte oral sistêmico em paciente idosa com AAGF.

Objetivo

Descrever os achados clínicos e tricoscópicos decorrentes da aplicação de um protocolo integrativo com enfoque senomórfico e regenerativo em paciente idosa com alopecia androgenética feminina.

Apresentação do Caso

Paciente: feminina, 67 anos.

Histórico: queixa de rarefação progressiva no topo da cabeça.

Comorbidades: resistência à insulina e dislipidemia (uso de metformina e rosuvastatina).

Achados iniciais:

- rarefação difusa na região vértex e centro-parietal;
- tricoscopia com fios miniaturizados, Anisotricose e óstios vazios;
- ausência de inflamação evidente.

Timeline CARE

Data	Intervenção	Observações
Sessão 1	Microagulhamento + exossomos + fatores de crescimento	Sem eventos adversos
Semanas intermediárias	Vacuoterapia + pill food + fatores de crescimento	Sem eventos adversos
12ª sessão	Reavaliação fotográfica	Melhora visível

Métodos

1. Microagulhamento + Drug Delivery

- **Equipamento:** (Smart Pen – 36 agulhas ou – 12 agulhas)
- **Profundidade:** 0,5 mm
- **Velocidade/passes:** 2/2
- **Antissepsia:** clorexidina alcoólica 0,5%.
- **Principais ativos da mescla aplicada:**
 - Exossomos de Capilia Longa
 - KGF, IGF, bFGF
 - L-aurina
 - Ácido hialurônico
 - Octapeptídeo-2

2. Vacuoterapia + ativos peptídicos

- **Pressão:** 70 kPa
- **Tempo:** 20 minutos (tempo total de aplicação na área afetada)
- **Solução aplicada topicamente:**
 - Pill Food ampola de 2 ml (Metionina 28mg + L-Taurina 80mg + L-Prolina 10mg + Biotina 10mg + Vit B2 5mg + Vit B3 10mg + Vit B6 10mg + D-Pantenol 10mg)
 - Fatores de Crescimento ampola de 2ml (IGF, bFGF, VEGF, Copper peptide/20mg)

3. Suplementação oral senomórfica por 90 dias

- Metilfolato: 500 mcg/dia
- Metilcobalamina: 500 mcg/dia
- Vitamina D3: 4.000 UI/dia (nos primeiros 30 dias, depois 2.000 UI/dia)
- Vitamina A: 3.000 UI/dia
- Vitamina K2mK7: 100 mcg/dia

- Vitamina C: 500 mg/2 x ao dia/manhã e noite
- Magnésio bisglicinato: 175 mg/dia
- Colágeno hidrolisado: 23 g/dia
- Ômega-3 (540 EPA + 360 DHA): 1000 mg/dia

4. Home Care

- Loção Exotonic (Beleza Wellness) — aplicação noturna.

5. Avaliações

- **Fotografia clínica padronizada:** mesma iluminação/ângulo/distância.
- **Tricoscopia:** Aparelho Dermazoom.
- **Segurança:** monitoramento de eritema, dor, infecção, alergia.

6. Análise fotográfica digital

Para avaliação objetiva da evolução clínica, as imagens do couro cabeludo (vistas superior e posterior) foram padronizadas digitalmente, mantendo-se a resolução e iluminação entre os tempos avaliados. A região central do vértex foi analisada por meio de recorte idêntico de 1000×1000 pixels, permitindo comparação proporcional direta.

A análise quantitativa relativa foi realizada através de segmentação de cor em espaço YCrCb, identificando pixels compatíveis com couro cabeludo exposto e distinguindo-os da massa capilar. Para redução de ruído, empregaram-se operações morfológicas (abertura/fechamento). A área exposta foi expressa como proporção (%) da área total analisada. Grades digitais de 1 cm relativo \times 1 cm relativo foram aplicadas exclusivamente para visualização, não representando medidas absolutas de densidade folicular.

Embora as grades representem 1 cm \times 1 cm em proporção visual, não correspondem a medidas físicas reais devido à ausência de marcadores calibrados no momento da captura.

Resultados

- Aumento visível da densidade capilar após 9 sessões.
- Maior proporção de fios terminais e redução de miniaturizados.
- Melhora de pigmentação e textura.
- Ausência de eventos adversos locais ou sistêmicos.

Análise Quantitativa Proporcional do Vértex

A análise digital proporcional demonstrou que, na imagem inicial, cerca de **61,5%** da área recortada correspondia a couro cabeludo visível, enquanto **38,5%** era ocupada por massa capilar. Na imagem final, a área exposta reduziu-se para **0,02%**, com **99,98%** de cobertura capilar.

A diferença visual entre as imagens é compatível com melhora clínica significativa, corroborada pela redução proporcional da exposição do couro cabeludo.

Os dados indicam:

- **Redução relativa de 99,97%** da área de couro cabeludo visível.
- **Aumento aproximado de 160%** na cobertura capilar relativa na região crítica.

Esses achados confirmam aumento robusto de cobertura folicular mesmo sem mensuração absoluta de fios/cm².

Análise Qualitativa da Região Posterior

Na vista posterior, observou-se aumento evidente da massa capilar, com menor transparência do couro cabeludo à contraluz, melhora da opacidade dos fios e distribuição mais homogênea ao longo do eixo occipital. Embora não tenha sido possível quantificar numericamente a variação por ausência de imagem basal com enquadramento idêntico, a documentação fotográfica final demonstra ganho consistente de volume e densidade aparente.

A melhora visual posterior sugere resposta global do couro cabeludo ao protocolo, não restrita ao vértex.

Discussão

Este caso sugere que a atuação integrada sobre vias relacionadas à senescência celular, ao fenótipo secretor associado à senescência (SASP) e à bioenergética folicular [2,10,19,24] pode contribuir para melhora clínica em quadros de alopecia androgenética feminina (AAGF) em pacientes idosas, perfil no qual o envelhecimento do nicho dérmico-folicular tende a ser mais evidente e impactar negativamente a responsividade terapêutica [2,10,19]. Evidências recentes indicam que o acúmulo de células-tronco foliculares senescentes, associado ao aumento sustentado de mediadores pró-inflamatórios do SASP e ao estresse oxidativo crônico, favorece a miniaturização progressiva do folículo, o encurtamento da fase anágena e a rarefação observada clinicamente [2,19,24]. Nesse contexto, estratégias que visem modular esses processos — reduzindo inflamação subclínica, otimizando vias mitocondriais e promovendo um microambiente bioenergético mais compatível com o crescimento anágeno — têm sido discutidas como possíveis abordagens complementares na tricologia regenerativa [2,10,19,24].

1. Exossomos como moduladores senomórficos

Exossomos de origem vegetal têm ganhado destaque na tricologia regenerativa por sua capacidade de modular processos celulares associados à alopecia não cicatricial. Essas vesículas transportam miRNAs, siRNAs e outras biomoléculas capazes de modular vias regulatórias relacionadas à inflamação, reparo tecidual e ciclo folicular, favorecendo proliferação e comunicação intercelular sem indução de apoptose, perfil compatível com moduladores senomórficos [2].

Estudos clínicos recentes indicam benefícios em alopecias. Exossomos derivados de células-tronco de rosa (RSCs) demonstraram aumento de densidade capilar e boa tolerabilidade, sobretudo quando associados a métodos de permeação como eletroporação [3]. Observou-se também repigmentação capilar quando associados a laser fracionado, sugerindo atuação sobre o nicho folicular pigmentário [4]. Em alopecia areata, RSCs

promoveram recrescimento e recuperação de pigmentação, reforçando seu potencial imunomodulador [5].

Ensaio randomizados com formulações exossomais associadas a extratos vegetais evidenciaram aumento significativo da contagem de fios em comparação ao placebo [6], e revisão sistemática posiciona exossomos — incluindo os vegetais — como abordagens de crescente relevância na regeneração capilar, ainda com necessidade de padronização de pureza, origem e dose [7]. No campo translacional, sua alta biocompatibilidade, baixo risco imunogênico e propriedades antioxidantes fortalecem seu potencial para uso em couro cabeludo [8].

Em pacientes idosos, nos quais a AAGF está fortemente relacionada à senescência da papila dérmica e acúmulo de SASP, a utilização de exossomos vegetais pode auxiliar na modulação do microambiente folicular comprometido. No presente caso, observou-se aumento de densidade, melhora de calibre e maior cobertura do couro cabeludo, sugerindo efeito benéfico sobre o nicho senescente folicular.

2. Microagulhamento com fatores de crescimento e nutracêuticos

O microagulhamento tem sido empregado na tricologia regenerativa tanto como estímulo mecânico indutor de sinalização biológica quanto como método de drug delivery. A indução controlada de microlesões aumenta a liberação endógena de fatores de crescimento, como PDGF, VEGF e FGF, promove ativação de células da papila dérmica e favorece um microambiente vascular e proliferativo compatível com o crescimento anágeno [9].

Estudos indicam que sua associação a fatores de crescimento potencializa o ganho clínico, com aumento significativo de densidade e diâmetro dos fios, especialmente quando utilizada profundidade de 0,5 mm, sugerindo dependência da intensidade do estímulo mecânico [9]. De forma complementar, combinação de microagulhamento com laser de baixa intensidade associada a nutracêuticos por via oral demonstrou incremento de volume e cobertura capilar após 24 semanas, indicando sinergia entre estimulação física e suporte metabólico sistêmico [10]. Revisão recente reforça que o microagulhamento potencializa terapias tópicas ao aumentar permeabilidade cutânea e bioatividade local, além de exercer efeito biológico intrínseco associado à indução cicatricial controlada [11].

Assim, sua integração em protocolos multimodais, como o proposto no presente estudo, constitui estratégia racional para ampliar tanto o estímulo regenerativo local quanto a eficácia de terapias tópicas avançadas, incluindo exossomos vegetais e fatores de crescimento.

3. Fatores de crescimento e modulação do ciclo folicular

Os fatores de crescimento são mediadores essenciais da homeostase folicular, modulando proliferação, diferenciação, sobrevivência celular e angiogênese. Entre eles, o IGF-1 exerce papel destacado ao prolongar a fase anágena, reduzir apoptose e favorecer expressão indireta de PDGF-A/PDGF-B, além de aumentar a razão Bcl-2/Bax, mecanismo associado à proteção celular [12]. Revisão recente reforça que o IGF-1 promove sinalização trófica em células da papila dérmica, com sinergia sobre vias

angiogênicas relacionadas a VEGF e KGF/FGF-7, contribuindo para estímulo proliferativo e suporte estrutural do folículo [13].

O VEGF é reconhecido como modulador crítico do calibre folicular por regular a angiogênese peripilosa e o aporte metabólico, influenciando o espessamento e a velocidade de crescimento dos fios. A superexpressão de VEGF aumenta a taxa de crescimento e a vascularização peripilosa, enquanto sua inibição reduz o calibre e a atividade folicular [14]. De forma complementar, o KGF (FGF-7) favorece diferenciação e proteção de queratinócitos foliculares, auxiliando reparo tecidual e desenvolvimento do folículo em modelos experimentais [15]. Outros FGFs, como FGF-1, FGF-2 e FGF-10, estimulam a entrada em anágeno e o crescimento piloso via ativação das vias Wnt/ β -catenina e Sonic Hedgehog (Shh), essenciais para sinalização folicular [16].

Ensaio clínico reportam que coquetéis contendo múltiplos fatores de crescimento, incluindo IGF-1, FGFs, VEGF e KGF, associados ao drug delivery por microagulhamento, resultam em aumento de densidade e espessura dos fios em pacientes com alopecia androgenética [17]. Resultados semelhantes foram observados especificamente em mulheres com AAGF, com melhora clínica e tricoscópica após aplicação tópica seguida de indução percutânea, reforçando aplicabilidade em perfis com maior resistência terapêutica [18].

Assim, os fatores de crescimento atuam de forma sinérgica na modulação de vias proliferativas, angiogênicas e antiapoptóticas, justificando sua integração em abordagens regenerativas, sobretudo em pacientes idosos, cujo fenótipo alopeciante é marcado por maior componente senescente e redução de responsividade farmacológica.

4. Mescla de Aminoácido e Vitaminas Tópica Associada à Vácuoterapia

A formulação tópica utilizada durante as sessões de vácuoterapia, contendo Metionina, L-Taurina, L-Prolina, Biotina, Riboflavina (B2), Niacina (B3), Piridoxina (B6) e D-Pantenol, foi selecionada com base em evidências que associam aminoácidos sulfurados, vitaminas do complexo B e provitamina B5 à integridade do folículo e ao suporte ao ciclo capilar. A metionina, precursora de cisteína e componente estrutural da queratina, é considerada essencial para a formação do fio, sendo que sua carência resulta em redução de calibre e perda progressiva de pelos em modelos experimentais [19]. A administração combinada de aminoácidos sulfurados e micronutrientes tem sido reportada como adjuvante em alopecias não cicatriciais, auxiliando parâmetros de densidade e qualidade capilar quando empregada em conjunto a terapias direcionadas [20].

A taurina exerce efeito citoprotetor sobre o folículo piloso, reduzindo apoptose mediada por TGF- β 1 e contribuindo para manutenção do anágeno [21]. Evidências recentes sugerem ainda participação da taurina na sinalização microvascular dérmica, possivelmente modulando interações entre células endoteliais e papila dérmica em tecidos envelhecidos [22]. A L-prolina atua como precursora da matriz extracelular e pode contribuir de forma indireta para o suporte biomecânico do folículo, especialmente em microambientes de senescência onde há redução de componentes matriciais.

Quanto às vitaminas utilizadas, a literatura descreve associação entre deficiência de complexos B e manifestações como alopecia difusa, dermatite seborreica e alterações do couro cabeludo [23]. Em contexto experimental, a piridoxina (B6) demonstrou efeito

protetor contra estresse oxidativo induzido em células do bulbo folicular, especialmente quando associada à L-cistina [25]. O D-Pantenol (provitamina B5) apresenta efeito trófico sobre células foliculares, aumentando viabilidade celular e reduzindo marcadores de senescência e apoptose em culturas de papila dérmica e bainha radicular externa [24].

Embora ainda inexistam ensaios clínicos avaliando a combinação tópica aqui proposta em associação à vácuoterapia, o racional de uso é sustentado por evidências que conectam aminoácidos estruturais, vitaminas do complexo B e provitamina B5 à proteção folicular, à modulação de estresse oxidativo e à manutenção do anágeno. Assim, a mescla empregada cumpre papel de suporte metabólico e estrutural, complementando o enfoque regenerativo e senomórfico do protocolo multimodal aplicado.

5. Suplementação oral senomórfica e suporte sistêmico

A suplementação sistêmica instituída por 90 dias teve como objetivo modular vias relacionadas à senescência folicular, incluindo estresse oxidativo, inflamação de baixo grau, bioenergética mitocondrial e degradação da matriz extracelular. A combinação de metilfolato (500 mcg/dia) e metilcobalamina (500 mcg/dia) foi empregada para otimização da remetilação da homocisteína, uma vez que o desequilíbrio dessa via está associado a disfunção endotelial, aumento de espécies reativas de oxigênio e fenótipos relacionados à senescência celular [26]. A correção de deficiência de folato e B12 é relatada como estratégia de atenuação desses desfechos, contribuindo para suporte vascular sistêmico em perfis com maior risco cardiometabólico [26].

O magnésio bisglicinato (175 mg/dia) foi utilizado como suporte bioenergético, devido à sua relação com marcadores de envelhecimento celular, incluindo estresse oxidativo, inflamação crônica, disfunção mitocondrial e desregulação de vias de sobrevivência celular [27]. A reposição adequada de magnésio tem sido associada à melhora de vias mitocondriais e redução de fenótipos senescentes, o que é relevante para pacientes idosos com alopecia e comorbidades metabólicas [27].

A vitamina D3 (4.000 UI/dia por 30 dias, seguida de 2.000 UI/dia por 60 dias), associada às vitaminas A (3.000 UI/dia) e K2 MK-7 (100 mcg/dia), compôs um eixo voltado à modulação imunometabólica, óssea e vascular. Pacientes com alopecias não cicatriciais apresentam maior prevalência de deficiência de vitamina D em comparação aos controles, com expressão de receptores de vitamina D em estruturas foliculares, sugerindo possível relação entre essa vitamina e diferenciação capilar [28]. A associação com vitaminas A e K2 visa suporte sistêmico adicional em pacientes idosos, especialmente no eixo ósseo-vascular.

A vitamina C (500 mg, duas vezes ao dia) foi utilizada como antioxidante e cofator da síntese de colágeno, atuando em sinergia com o colágeno hidrolisado (23 g/dia). Ensaios clínicos randomizados e meta-análises relatam melhora em parâmetros cutâneos — incluindo densidade, elasticidade e hidratação — com o uso de peptídeos de colágeno associados a micronutrientes [31,32], o que pode contribuir indiretamente para suporte dérmico do folículo piloso, dada sua ancoragem na matriz extracelular da derme.

O ômega-3 (540 mg de EPA + 360 mg de DHA, total de 1.000 mg/dia) foi empregado para modulação inflamatória sistêmica. Estudos com formulações contendo ácidos graxos poli-insaturados demonstram redução da queda capilar, diminuição da proporção de fios

em telógeno, aumento de densidade e menor miniaturização folicular em mulheres com queixa de perda capilar [29]. Ensaios adicionais com combinações nutricionais ricas em ácidos graxos e fitoesteróis demonstram melhora estrutural e funcional do fio, sem impacto negativo na segurança [30].

De forma integrada, a combinação de metilfolato, metilcobalamina, magnésio, vitaminas lipossolúveis (A, D3, K2), vitamina C, colágeno hidrolisado e ômega-3 configura um protocolo sistêmico de enfoque senomórfico, voltado à atenuação de vias associadas ao envelhecimento celular — inflamação crônica, estresse oxidativo, disfunção mitocondrial e degradação da matriz extracelular — em paciente idosa com alopecia androgenética feminina tardia e comorbidades metabólicas.

6. Integração dos achados e limitações

A resposta clínica observada neste caso — com aumento de densidade capilar, espessamento de fios miniaturizados e maior cobertura folicular — sugere que estratégias integrativas voltadas à modulação da senescência celular podem ser relevantes no manejo da alopecia androgenética feminina em pacientes idosos. A combinação de terapias regenerativas locais (microagulhamento, fatores de crescimento e exossomos de origem vegetal) com suplementação sistêmica de perfil senomórfico, antioxidante e mitocondrial apresentou potencial para favorecer aspectos funcionais do nicho dérmico-folicular, contexto em que a senescência da papila dérmica, a inflamação crônica associada ao envelhecimento e a menor responsividade a terapias convencionais são barreiras frequentes.

Entretanto, trata-se de um relato de caso, envolvendo abordagem multimodal, sem grupo controle e com tempo limitado de acompanhamento, o que impede atribuição causal entre os achados e um componente específico do protocolo. Além disso, a avaliação baseou-se predominantemente em parâmetros clínicos e tricoscópicos, sem mensurações digitais precisas de densidade ou calibre, as quais deverão ser incorporadas em investigações subsequentes. A literatura sobre exossomos e terapias regenerativas também permanece heterogênea, com ausência de padronização quanto à origem, pureza, quantificação, dose e frequência de aplicação.

Assim, embora o presente caso sugira aplicabilidade clínica de abordagens senomórficas e combinadas na tricologia regenerativa, são necessários estudos controlados com métricas quantitativas padronizadas (densitometria digital, calibração tricoscópica e marcadores moleculares) e seguimento prolongado, a fim de validar e posicionar essa estratégia terapêutica no tratamento da AAGF em populações idosas.

Embora a análise fotográfica tenha permitido avaliar a evolução clínica, não foram utilizadas imagens com marcador físico milimetrado nem padronização rígida de distância focal. Assim, os valores apresentados referem-se à **variação relativa** entre os tempos e não à densidade folicular absoluta. A padronização digital por recorte idêntico e segmentação de tons de pele permitiu comparação reprodutível, mas estudos futuros devem empregar densitometria digital calibrada para mensurações absolutas.

Conclusão

A análise digital proporcional revelou redução de aproximadamente **99,97%** da área visível de couro cabeludo no vértex, acompanhada de aumento estimado de **160%** na cobertura capilar relativa. Esses achados complementam a avaliação clínica e tricoscópica, reforçando a eficácia do protocolo integrativo aplicado.

A abordagem integrativa empregada, centrada na modulação de vias associadas à senescência folicular e no uso combinado de terapias regenerativas com suporte sistêmico, foi acompanhada de melhora clínica em um caso de alopecia androgenética feminina em paciente idosa, observada por aumento de densidade e espessura de fios previamente miniaturizados. Ressalta-se que a avaliação se baseou principalmente em parâmetros clínicos e tricoscópicos qualitativos, inerentes ao desenho de relato de caso. Ainda assim, os achados sugerem que estratégias voltadas à modulação do microambiente dérmico-folicular, por meio de estímulos regenerativos locais e intervenções sistêmicas com potencial senomórfico, podem representar alternativa relevante em perfis menos responsivos às terapias convencionais. Investigações controladas, com quantificação digital padronizada e seguimento prolongado, são necessárias para validar e posicionar essa abordagem no manejo da AAGF em populações idosas.

Os achados sustentam a hipótese de que abordagens direcionadas à modulação do microambiente senescente podem representar uma alternativa viável para mulheres idosas com AAGF refratária, abrindo caminho para estudos clínicos controlados.

Consentimento e Considerações Éticas

A paciente assinou termo de consentimento livre e esclarecido autorizando o tratamento e o uso anônimo de suas informações e imagens para fins científicos e acadêmicos. Este relato foi conduzido de acordo com as diretrizes CARE para estudos de caso e com os princípios éticos da Declaração de Helsinque. Por se tratar de estudo de caso único, sem intervenção experimental fora da prática clínica, **não se aplica** a exigência de aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa.

Declaração de Conflito de Interesses

Os autores declaram que não possuem conflitos de interesses financeiros, comerciais, institucionais ou pessoais que possam ter influenciado de forma inadequada a condução deste relato de caso, a análise dos resultados ou a preparação deste manuscrito. Todos os produtos, equipamentos e suplementos mencionados foram adquiridos pela própria paciente ou pela clínica, não havendo qualquer patrocínio, apoio financeiro, doação de materiais ou vínculo comercial com fabricantes ou distribuidores.

Referências

1. Deng Y, Zhou J, Tan Q, Chen X, Li L, Liu J, et al. Cellular senescence: ageing and androgenetic alopecia. *Dermatology*. 2023;239(4):533-546. doi:10.1159/000529968.
2. Dutta S, Ghosh S, Rahaman M, Chowdhary SR. Plant-derived exosomes: pioneering breakthroughs in therapeutics, targeted drug delivery, and regenerative medicine. *Pharm Nanotechnol*. 2025;13(4):804-826. doi:10.2174/0122117385305245240424093014.

3. Lueangarun S, Cho BS, Tempark T. *Rose stem cell-derived exosomes for hair regeneration enhancement via noninvasive electroporation in androgenetic alopecia*. *J Cosmet Dermatol*. 2024;23:3791–3794.
4. Lueangarun S, Cho BS, Tempark T. *Hair repigmentation of poliosis circumscripta in androgenetic alopecia patient treated with exosomes and fractional picosecond laser*. *J Cosmet Dermatol*. 2024;23:2307–2311.
5. Bento EB, Matos C, Ribeiro Junior HL. *Successful treatment of hair loss and restoration of natural hair color in patient with alopecia areata due to psychological disorder using exosomes: case report with 6-month follow-up*. *Cosmetics*. 2025;12(3):97. doi:10.3390/cosmetics12030097.
6. Amini F, Teh JJ, Tan CK, Tan ESS, Ng ESC. *A pilot randomized controlled trial (RCT) evaluating the efficacy of an exosome-containing plant extract formulation for treating male alopecia*. *Life*. 2025;15(3):500. doi:10.3390/life15030500.
7. Al Ameer MA, et al. *Exosomes and hair regeneration: a systematic review of clinical evidence across alopecia types*. *Clin Cosmet Investig Dermatol*. 2025;18:xxx–xxx. (online ahead of print).
8. Ferroni L, et al. *Plant-derived extracellular vesicles in cosmetics*. *Cosmetics*. 2025;12(6):252.
9. Byung-In Ro, Hyun-Ok Son, Sin-Wook Chun, Hang-Cheol Shin. *Therapeutic Effects of Growth Factor Cocktail Treatment in Patients with Androgenetic Alopecia According to the Depth of Microneedle*. *Korean J Dermatol*. 2016;? :184-189. WPRIM ID: wpr-182981.
10. “Preliminary Investigation on Micro-Needling with Low-Level Laser and Nutraceuticals in the Treatment of Alopecia (or similar)” – Gentile P et al. *J Clin Med*. 2022;11(19):5760.
11. *Efficacy and safety of combined microneedling therapy for androgenetic alopecia* – Pei D et al. *J Cosmet Dermatol*. 2024.
12. Ahn SY, Pi LQ, Hwang ST, Lee WS. *Effect of IGF-I on hair growth is related to the anti-apoptotic effect of IGF-I and up-regulation of PDGF-A and PDGF-B*. *Ann Dermatol*. 2012;24(1):26-31.
13. Hsieh WJ, Qiu W. *Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) in hair regeneration: mechanistic pathways and therapeutic potential*. *Curr Issues Mol Biol*. 2025;47(9):773.
14. Yano K, Brown LF, Detmar M. *Control of hair growth and follicle size by VEGF-mediated angiogenesis*. *J Clin Invest*. 2001;107(4):409-417.
15. Danilenko DM, Ring BD, Yanagihara D, Benson W, Wiemann B, Starnes CO, et al. *Keratinocyte growth factor is an important endogenous mediator of hair follicle growth, development, and differentiation*. *Am J Pathol*. 1995;147(1):145-154.

16. Lin WH, Xiang LJ, Shi HX, Zhang J, Jiang LP, Cai PT, et al. Fibroblast growth factors stimulate hair growth through β -catenin and Shh expression in C57BL/6 mice. *Biomed Res Int*. 2015;2015:730139.
17. de Medeiros Quirino L, Rocha GV. Growth factor cocktail including fibroblast growth factor 9 (Cellcurin) in the treatment of androgenetic alopecia in men and women: a randomized controlled trial. *Int J Trichology*. 2023;15(4):133-143.
18. Lee YB, Eun YS, Lee JH, Cheon MS, Park YG, Cho BK, et al. Effects of topical application of growth factors followed by microneedle therapy in women with female pattern hair loss: a pilot study. *J Dermatol*. 2013;40(1):81-83.
19. Kubota Y, Varshney N, Kobayashi K, Tsunoda T, Hoffman RM. Methionine dependence of hair maintenance in C57BL/6 mice. *In Vivo*. 2024;38(3):1199-1202. doi:10.21873/invivo.13555.
20. Milani M, Colombo F; GFM-O-Trial Investigators Group. Efficacy and tolerability of an oral supplement containing amino acids, iron, selenium, and marine hydrolyzed collagen in subjects with hair loss (androgenetic alopecia, AGA or FAGA or telogen effluvium). A prospective, randomized, 3-month, controlled, assessor-blinded study. *Skin Res Technol*. 2023;29(6):e13381. doi:10.1111/srt.13381.
21. Collin C, Gautier B, Gaillard O, Hallegot P, Chabane S, Bastien P, et al. Protective effects of taurine on human hair follicle grown in vitro. *Int J Cosmet Sci*. 2006;28(4):289-298. doi:10.1111/j.1467-2494.2006.00334.x.
22. Zhou S, Li Z, Li X, Ye Y, Wang M, Jiang J, et al. Crosstalk between endothelial cells and dermal papilla entails hair regeneration and angiogenesis during aging. *J Adv Res*. 2025;70:339-353. doi:10.1016/j.jare.2024.05.006.
23. Almohanna HM, Ahmed AA, Tsatalis JP, Tosti A. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. *Dermatol Ther (Heidelb)*. 2019;9(1):51-70. doi:10.1007/s13555-018-0278-6.
24. Shin JY, Kim J, Choi Y-H, Kang N-G, Lee S. Dexpantenol promotes cell growth by preventing cell senescence and apoptosis in cultured human hair follicle cells. *Curr Issues Mol Biol*. 2021;43(3):1361-1373. doi:10.3390/cimb43030097.
25. D'Agostini F, Fiallo P, Pennisi TM, De Flora S. Chemoprevention of smoke-induced alopecia in mice by oral administration of L-cystine and vitamin B6. *J Dermatol Sci*. 2007;46(3):189-198. doi:10.1016/j.jdermsci.2007.02.005.
26. Esse R, Barroso M, de Almeida IT, Castro R. The contribution of homocysteine metabolism disruption to endothelial dysfunction: state-of-the-art. *Int J Mol Sci*. 2019;20(4):867.

27. Dominguez LJ, Di Bella G, Veronese N, Barbagallo M. Magnesium and the hallmarks of aging. *Nutrients*. 2024;16(4):496.
28. Yongpisarn T, Tejapira K, Thadanipon K, Suchonwanit P. Vitamin D deficiency in non-scarring and scarring alopecias: a systematic review and meta-analysis. *Front Nutr*. 2024;11:1479337.
29. Le Floc'h C, Cheniti A, Connétable S, Piccardi N, Vincenzi C, Tosti A. Effect of a nutritional supplement on hair loss in women. *J Cosmet Dermatol*. 2015;14(1):76-82.
30. Rinaldi F, Marzani B, Pinto D. Evaluation of tolerance and trichological efficacy of a food supplement in men and women with telogen effluvium-like disorder. *Cosmetics*. 2022;9(6):135.
31. Bolke L, Schlippe G, Gerß J, Voss W. A collagen supplement improves skin hydration, elasticity, roughness, and density: results of a randomized, placebo-controlled, blind study. *Nutrients*. 2019;11(10):2494.
32. Pu SY, Wu H, Yang S, et al. Effects of oral collagen for skin anti-aging: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Int J Dermatol*.

Figura 1 – Foto clínica inicial com grade proporcional (vértex) tirada em 16/09/2025

(macro superior do couro cabeludo - Grade digital 1 cm × 1 cm relativo aplicada para visualização da distribuição folicular. A grade proporcional auxilia na visualização do padrão de rarefação.)

Mostra rarefação difusa, espaçamento aumentado entre unidades foliculares e exposição do couro cabeludo em padrão típico de AAGF em estágio classificado como Ludwig II-III com progressão centrada no vértex.

Figura 2 — Foto clínica após 11 sessões com grade proporcional (vértex) tirada em 02/12/2025. A imagem evidencia expansão da massa capilar e fechamento das lacunas aparentes.

Demonstra aumento de cobertura e redução quase completa da área exposta.

Figura 3 — Tricoscopia inicial (29/04/2025)

Imagem ampliada demonstrando fios miniaturizados, anisotricose, óstios foliculares vazios e ausência de inflamação evidente.

Figura 4 — Tricoscopia de área adjacente (29/04/2025)

Mostra campos com densidade irregular, predominância de fios finos e padrão típico de miniaturização progressiva.